

ВИДЕОКОНТЕНТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Сулейманова Нилуфар Камилевна

д.ф.п.н (PhD), доцент кафедры

иностранных языков,

Университет Альфраганус

Ташкент, Узбекистан

n.suleymanova@afu.uz

Аннотация. В статье рассматривается видеоконтент, как технология с использованием ИКТ на занятиях в преподавании иностранного языка. Применения инновационных научных достижений, современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, а также видеоконтент обладающий определёнными функциями.

Ключевые слова: Видеоконтент, информационно-компьютерные технологии, инновации, ИКТ, функции видеоконтента.

На современном этапе в Республике Узбекистан наблюдаются «внедрения в образовательную систему технологий, направленные на расширение возможностей применения инновационных научных достижений, современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий» (ПП- 3289).

На сегодняшнем этапе актуальным является «в целях кардинального совершенствования системы обучения подрастающего поколения иностранным языкам подготовки специалистов, свободно владеющих ими, путем внедрения передовых методов преподавания с использованием

современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий и на этой основе создания условий и возможностей для широкого их доступа к достижениям мировой цивилизации и мировым информационным ресурсам, развития международного сотрудничества и общения», которые характеризуются воздействием технологических ресурсов современной коммуникации (компьютерных технологий, видео, Интернета, телевидения) (ПП 1875). Сказанное направляет государственную политику нашей Республики на «подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда, повышения доступности и качества образовательных услуг» (Каримов 1998).

Большое значение в мире придается технологиям аудиовизуального образования, ведущими высшими учебными заведениями и научными центрами проводится ряд исследований по педагогическим процессам и их совершенствованию, направленных на применение нестандартных педагогических решений. В частности, европейские страны, такие как Германия, Великобритания, Швеция, Австрия, Латвия, Испания запустили проект «Видеообразование». В США, в Нью Йорке работает образовательный видеоцентр (Educational Video Center). Исследователь Хорст Ниезито работает над международным проектом «Видеокультура» (Video Culture), в котором участвуют исследовательские группы из Германии, Великобритании, Чехии, Венгрии и США (Лос-Анджелес, Нью-Йорк).

Современные коммуникативные технологии, включающие в свой состав видео, компьютерные технологии, Интернет и преимущественно в виде иностранных медиатекстов, способствуют более активному и плодотворному культурному диалогу.

По убеждению А.Абдукадырова, «Использование современных информационных технологий в учебном процессе значительно повысит эффективность методов обучения и будет способствовать улучшению работы

учителей по повышению их педагогических навыков». Исследователь Ш.Х.Кадыров отмечает, что «активное использование информационных и коммуникационных технологий в профессиональном образовании не только дает свежий взгляд на педагогический процесс, но и обеспечивает необходимую научную и методологическую основу для его анализа и обновления».

По мнению Г.Собировой, «Информационные технологии обладают методическими функциями и определенными дидактическими свойствами, которые позволяют внедрение их в процесс обучения». Профессор Л.Т.Ахмедова считает, что «смысл нового образовательного подхода состоит в свободном творчестве учителей и учащихся, работающих с использованием новых технологий обучения, а не в строгом следовании алгоритму тех или иных приемов».

Видеоконтенты - контентная работа с видео при создании собственных видеороликов, процесс создания видеоматериала, одна из нестандартных форм обучения посредством технологии с использованием ИКТ на занятиях. Ряд исследователей отмечает, что использование видео на уроках является одним из самых эффективных средств оптимизации учебного процесса, оно способствует развитию творческого потенциала личности, а также играет существенную роль в обеспечении возможности эффективной самореализации.

По мнению Г.К. Селевко для того, чтобы сделать урок насыщенным и интересным простого просмотра и анализа художественного текста часто бывает недостаточно, следует привлечь и другие формы учебной деятельности. Для развития творческого потенциала будущих учителей в данном случае подходит использование наглядных материалов, в том числе и видеофильмов. При этом стоит отметить, что, если видеофильм будет создан

самими будущими учителями, то пользы с педагогической точки зрения будет гораздо больше.

Видеоконтенты – косвенное выражение окружающей среды, являющейся формой представления реальности, требующей декодировки. С точки зрения ученых Рёстлер Дитмана и Вюрфель Никола, «своеобразие медийной знаковой системы состоит в том, что медиа содержат в себе большое количество знаковых систем: языковую, невербальную (одежда, жесты, мимика), визуальную (видео, кино, телевидение, Интернет, графика, фотография), вербальную (голос, интонация, артикуляция)» и т. д. Видеоконтенты, по мнению учёных, – символическая форма выражения, сходная с другими формами символического выражения, таких, как театр, танец, литературные произведения, музыкальные оформления.

В контексте данной работы мы рассматриваем видеоконтент как технологию, способствующую формированию профессиональных компетенций будущего учителя иностранного языка, базирующейся на аутентичных аудиовизуальных знаках, направленных на программирование мышления и поведение будущего учителя. Видеоконтенты обладают определёнными функциями. Это развивающе-творческая, рефлексивная, информационно-коммуникативная, реабилитирующая, познавательно-эвристическая, эстетическая, рекреационная и суггестивная функции.

Особенности видеоконтентов заключаются в том, что: - видеоконтенты создают «реальность» определённым способом и с определённой целью (реклама, формирование мнения и т.д.); - каждый из нас по-своему интерпретирует видеоконтенты: восприятие и интерпретация видеоконтентов зависит от таких факторов, как: пол, возраст, культура, жизненный опыт и т.д.; - в видеоконтентах прослеживается аксиологический подход, т.е. система ценностей, необходимая при изучении культуры носителей языка; - создание

видеоконтентов должно давать преимущество будущему учителю немецкого языка для творческого самовыражения.

Видеоконтенты обладают определёнными функциями: развивающе творческой, рефлексивной, информационно-коммуникативной, реабилитирующей, суггестивной, рекреационной, познавательно эвристической и эстетической.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3289, 2017. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы подготовки педагогических кадров, переподготовки и повышения квалификации работников народного образования. 26 Сентября 2017.

2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1875, 2012. О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков. 10 Декабря 2012.

3. Каримов, И.А., 1998. Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. Речь Президента на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан, август, 1997 года. Ташкент: Шарк, с. 345

4. Абдукадыров, А.А., 2015. Кейс-метод на занятиях информатики и информационных технологий – как средство развития логического мышления студентов // Материалы междунар. науч.-прак. конф. – Омск: ОмскГПУ, 2015. – с. 138-140.

5. Кодиров Х.Ш., 2017. Касб таълими ўқитувчиларнинг билим ва кўникмаларини шакллантиришда ахборот коммуникация технологияларини қўллаш методикасини такомиллаштириш. Педаг. фан. бўй. фал. д-ри (PhD) дисс Tashkent, с. 64-65

6. Сабилова, Г.С., 2017. Умумтаълим мактаблари ўқувчиларига инглиз тили олмошларини ахборот технологиялари асосида ўргатиш методикаси. PhD дисс. автореф. Ташкент, с.18.